

ЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ ИНДЮКОВ: ПРИЧИНЫ, ПРИЗНАКИ, ЛЕЧЕНИЕ.

Илхомжон Собиров

Андижанский институт сельского хозяйства и агротехнологии
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7404759>

Аннотация: При несоблюдении зоогигиенических правил, из-за недостаточных условий содержания индюки как и другие виды птиц и животные подвержены инфекционным и не инфекционным заболеваниям. При разведении и содержании индюков в домашних условиях необходимо своевременно определять и различать признаки заболевания. Из-за слабого иммунитета и неустойчивости индюков к болезням, даже незначительная патология быстро развивается и может привести к летальному исходу.

Ключевые слова: инфекционные заболевания: микоплазмоз, ньюкасла, болезни молодняка, синусит, инвазионные болезни: кокцидиоз, болезни суставов, заболевания индюшат: авитаминозы, энтерит, визуальный осмотр, лабораторные анализы лечение, популярные препараты, витамины, профилактика, вакцинация, пропаивание индюшат, выводы.

Введение. У больных индюков следующие симптомы часто встречаются: резкое снижение или изменение двигательной активности (индюк падает на ноги, мало или чрезмерно активно двигается, долго сидит на одном месте); птица избегает контактов с другими особями, забивается в угол; оперение теряет глянец и гладкость, имеются очаги облысения и взъерошенность; нет блеска в глазах, взгляд тусклый; крылья опущены вниз; отказывается от еды и питья; наблюдается понос у индюков; появляются проблемы с пищеварением, меняется структура и цвет кала.

Кроме этого, здоровые индюки стараются избегать больных особей. Они могут нападать, либо не пускать особь к общей кормушке. Особенно агрессивно ведут себя взрослые самцы. При первых признаках заболевания больного индюка нужно изолировать от общего стада и необходимо сообщить ветеринарному врачу, чтобы провести диагностику. Желательно применять не только визуальный осмотр, но и лабораторные анализы.

Материалы и методы.

Инфекционные заболевания.

Заразные болезни являются наиболее опасными для индюков. Могут иметь бактериальную, вирусную или грибковую природу. Инфекция распространяется по всему стаду контактным или воздушно-капельным путем, через поедание фекалий. Некоторые паразиты и дикие животные являются переносчиками таких болезней.

Респираторный микоплазмоз

Респираторный микоплазмоз птиц (*Mycoplasma respiratory avium*), хроническая респираторная болезнь, болезнь воздухоносного мешка, инфекционный синусит индеек – преимущественно хронически протекающее инфекционное заболевание кур, индеек, фазанов, цесарок, сопровождающаяся поражением органов дыхания,

истощением и снижением продуктивности. Респираторным микоплазмозом болеет и водоплавающая птица. Заболевание распространено во многих странах мира. Возбудителем болезни является микоплазма. Микоплазмы — это специфическая разновидность микроорганизмов — риккетсий, занимающих промежуточное место между вирусом и бактерией. Распространены повсеместно. Респираторный микоплазмоз – одна из заразных форм насморка у индюков.[1] Чаще возникает в холодный период при недостаточном обогреве птичника, реже из-за неправильного питания (при дефиците витамина А и В). У больной птицы воспаляется слизистая оболочка глаз, нарушается зрение. Заболевание сопровождается сильным слезотечением и выделением слизи из клюва. Из-за потери аппетита у больной особи снижается вес, что может привести к полному истощению.

Респираторный микоплазмоз индюков возникает у особей с ослабленной сопротивляемостью инфекциям. Заболевание приводит к снижению продуктивности, качества мяса и может вызвать гибель молодняка. Заболевание приводит к снижению продуктивности, качества мяса и может вызвать гибель молодняка. Симптомами микоплазмоза являются трахейные хрипы и выделения из носа.

В подворное хозяйство микоплазмы чаще всего попадают вместе с приобретением уже зараженного молодняка. Зачастую индюшата уже рождаются с микоплазмозом, так как яйца оказываются инфицированными. В основном, особи заражают друг друга воздушно-капельным путем, хотя возможна передача инфекции через воду и пищу. Микоплазмы с одинаковой быстротой размножаются в эмбрионах, организме индюшат и взрослых индеек. В зоне особого риска — молодняк с еще несформировавшимся иммунитетом. Инфекция оседает на ресничках и поверхности эпителиальных клеток, без препятствий попадает в легкие и воздухоносные мешки, которые у птиц расположены по всему телу. Так, из органов дыхания вместе с кровотоком микоплазма быстро распространяется по всему организму и поражает мочеполовую систему (у индеек — яичники, яйцевод), суставы.

Первыми симптомами (признаками болезни) у индюков с респираторным микоплазмозом могут быть: чихание, кашель; слизь, которая обильно выделяется из носа; хрипы в органах дыхания; покраснение глаз, отек век, отек головы; отказ птиц от корма; вялое состояние птиц.

Когда микоплазмоз на следующем этапе развития затрагивает мочеполовую систему, можно наблюдать следующие симптомы: яйцевод воспален; снижается яйценоскость; около трети яиц — неоплодотворенные; при выведении примерно четверть эмбрионов гибнет. Нередко болезнь сопровождают расстройства пищеварения с жидкими выделениями, а также поражением глазной роговицы. У индеек характерный признак респираторного микоплазмоза – воспаление подглазничных синусов и появление хрипов в результате воспаления дыхательных органов.

Лечение микоплазмоза у кур.

Терапия проводится после постановки диагноза ветеринарным врачом, обязательно делается посев для выявления точного возбудителя в ветеринарной лаборатории. Болезнь может протекать скрыто и определяться только в период исследования сыворотки крови у птиц. При исследовании в сыворотке крови неблагополучного по микоплазмозу хозяйства у птиц находят специфические антитела.

Эффективных лекарственных препаратов против респираторного микоплазмоза птиц не имеется. Можно применять антибиотики широкого спектра действия (эритромицин, тетрациклин и др.) в том числе современные цефалоспоринового ряда в сочетании с фуразолидоном. Первые 3-4 дня назначают антибиотики, в последующие 8-10 дней – фуразолидон. При правильном лечении можно снизить число больных птиц.

Ньюкаслская болезнь.

Ньюкаслская болезнь (псевдочума птиц), высококонтагиозная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся пневмонией, энцефалитом, множественными точечными кровоизлияниями, поражением внутр. органов, высокой смертностью. Возбудитель – фильтрующийся вирус из группы парамиксовирусов. Ньюкаслская болезнь включена в список А особо опасных болезней животных.[2]

К болезни восприимчивы индейки, фазаны, цесарки, куры всех возрастов, перепела. Известны случаи заражения гусей, уток, голубей. Носители вирулентного вируса: попугаи, бентамки; антигена к вирусу обнаружены у многих видов диких и экзотических птиц. Заражение происходит при контакте с больной или переносившей птицей, а также через корм, воду, инкубационные яйца.

Источники инфекции: трупы и тушки птиц, боченские отходы, тагра, транспорт;

переносчики: дикие птицы, люди, бродячие собаки, кошки, грызуны, насекомые.

Болезнь вирусной природы, считается одной из самых опасных для индюков, так как быстро приводит к падежу всей популяции. Особенно подвержены заболеванию индюшата, у которых болезнь протекает стремительно и приводит к смерти почти в 100% случаев. Первый признак инфекции – паралич конечностей, птицы не могут ходить и двигать крыльями. Затем присоединяется понос зеленого или серого цвета, источающий неприятный запах. Болезнь сопровождается повышением температуры тела, вялостью и угнетенностью птиц. Смерть наступает от поражения головного мозга, нервного истощения или многочисленных внутренних кровоизлияний.

Болезнь не лечится. В острой форме протекает не более 4 дней. Всех зараженных индюков нужно изолировать и уничтожить – они являются источником инфекции.

Кокцидиоз.

Кокцидиоз — инвазионное заболевание птицы, вызываемое одноклеточными паразитическими простейшими кокцидиями. Среди домашней птицы кокцидиозом болеют — индейки, куры, утки и гуси.

Причины. У каждого вида птиц паразитирует свой, свойственный только им вид кокцидий. Болезнь поражает молодняк, смертность которого может достигать 80% от общей массы поголовья. Кокцидиоз – опасное заболевание сельскохозяйственных птиц, которое вызывают простейшие организмы кокцидии. Заражение происходит через корм и воду, обсемененные больной птицей, а так как куры склонны клевать все, что покажется им съедобным, источниками инфекции могут стать и подстилка, и загрязненные предметы ухода. Источником заражения кокцидиозом могут стать овощи, выращенные на грядке, удобренной необеззараженным пометом, выделенным больной птицей. Возбудители кокцидиоза устойчивы во внешней среде и могут

сохранять жизнеспособность в подстилке, грунте, на кормушках, поилках и стенах помещения на протяжении нескольких лет.

Признаки развития кокцидиоза у индеек: угнетение – индейка и индюшата сидят на одном месте, сгущаются, стремятся к источникам тепла, наблюдается сонливость; отсутствие аппетита, сначала уменьшенное потребление воды, затем жажда; оперение грязное, тусклое, неопрятно взъерошенное, крылья опущены; характерен понос — поначалу зеленоватый, затем буро-коричневый, с кровянистыми прожилками, а в дальнейшем с кровью; зоб растянут, наполнен воздухом или жидкостью; индюшата падают на ноги – развиваются парезы и судороги конечностей.

Маленькие индюшата при сильном заражении кокцидиозом и отсутствии лечения гибнут на 5-10 дней с момента проявления признаков, смертность может составить до 70-80%. Выжившие особи плохо развиваются и не достигают продуктивных кондиций. Индейки старшего возраста переносят болезнь легче, продолжая оставаться носителем и распространяя кокцидии, при этом замедляя рост и сильно уменьшая продуктивность. Для таких индеек характерен ослабленный иммунитет, и они склонны заражаться всевозможными инфекциями.

Для успешной борьбы и профилактики кокцидиоза, важно понимать, как именно это заболевание развивается в организме кур. Жизненный цикл паразита кокцидии начинается с устойчивой формы, известной как ооциста, которая на раннем этапе еще не является вирулентной и не способна сразу же вызвать болезнь.

Попав в благоприятные условия – влажную и теплую среду при оптимальной температуре 25-30 °С, ооциста стремительно развивается и за срок менее 24 часов становится вирулентной.

Сложность в профилактике и лечении кокцидиоза усугубляется именно устойчивостью кокцидии на стадии ооцисты – толстая оболочка защищает этот простейший организм от холода, жары и большинства дезинфицирующих средств. Именно этот факт, вкупе с высокой смертностью молодняка птицы, делает кокцидиоз опаснейшим заболеванием, способным опустошить птичник.

Когда ооциста попадает в желудок индюшенка, активные химические соединения разрушают ее стенки и возбудитель кокцидиоза переходит в активную форму, проникая в слизистую оболочку кишечника. В дальнейшем, бурно размножаясь, паразиты поражают и разрушают клетки на все больших участках кишечника.

В конечном результате в организме индюшки вновь образуются ооцисты, которые попадают во внешнюю среду, заражая все вокруг. Несложно представить, как быстро способна ситуация в птичнике ухудшиться, если хотя бы один больной кокцидиозом индюшонок испачкает пометом воду в поилке или корм.

Постоянное перезаражение все новыми ооцистами приводит к резкому ухудшению состояния больных кокцидиозом индюков, а особенно молодняка, которые теряют силы в этой неравной борьбе, становятся неспособными усваивать питательные вещества, страдают анемией и диареей, еще больше обессиливая и выделяя все больше кокцидий.

При дальнейшем развитии кокцидиоза нарушается естественный баланс бактерий в кишечнике и болезнетворные микроорганизмы усиленно развиваются на пораженной слизистой оболочке, приводя к воспалительным процессам и общей интоксикации организма.

То, что мельчайшие паразиты кокцидии преимущественно развиваются на слизистой оболочке кишечника, и обуславливает основные симптомы развития кокцидиоза.

Результаты работы.

Лечение кокцидиоза .

Огромное значение в распространении кокцидиоза имеют нарушения правил содержания кур, скученность и повышенная влажность в птичнике. Поэтому нужно стремиться содержать птицу в чистоте и предоставлять просторные помещения с хорошей вентиляцией.

Медикаментозное лечение кокцидиоза у индеек включает три основных составляющих: кокцидиостатики – для угнетения и уничтожения кокцидий; антибиотики – для борьбы с болезнетворными бактериями, вызывающими воспаление кишечника; пробиотики – чтобы восстановить нормальную микрофлору кишечника.

Кокцидиостатики. Современные препараты для лечения кокцидиоза высокоэффективны и не настолько опасны, как применяемые ранее средства, которые необходимо было строго дозировать – превышение концентрации могло привести к отравлению или даже гибели птицы. Действенны при кокцидиозе индеек следующие специфические препараты

Соликоккс — малотоксичное средство, которое можно применять на протяжении всего периода содержания птицы, а выдержка перед забоем составляет всего 5 суток, при этом препарат не задерживается в тканях, не вызывает побочных действий даже при сильном превышении дозировки, а также допустим к совместному применению с антибиотиками, витаминами и премиксами.[3]

Байкоккс 2,5% - используют для лечения кокцидиоза бройлеров и молодняка индеек в возрасте до наступления яйцекладки, средство не рекомендовано для несушек. Байкоккс представляет собой бесцветную жидкость, препарат быстро и губительно действует на все виды кокцидий

Антибиотики. Как противовоспалительные средства используют один из современных антибиотиков, допустимых для совместного использования с выбранным кокцидиостатиком. Эффективны препараты, содержащие мощный антибиотик энрофлоксацин, например, Байтрил 10%.

Антибиотик Байтрил 10% в виде прозрачного слегка желтоватого раствора применяют перорально, добавляя в воду для выпойки. Байтрил эффективен для лечения инфекционных болезней, вызываемых множеством бактерий, включая сальмонеллы, стрептококки, клостридии, бордетеллы, эшерихии и многие другие. Наивысшая концентрация в организме индеек достигается уже через 1,5-2 часа и сохраняется на протяжении суток.

Пробиотики. Олин. Для нормализации микрофлоры кишечника и быстрого восстановления роста птицы после применения кокцидиостатиков и антибиотиков вводят пробиотики – препараты, содержащие полезные микроорганизмы. Несколько запатентованных штаммов микроорганизмов, входящих в состав пробиотика Олин, восстановят полезную микрофлору после антибиотикотерапии и будут способствовать нормализации пищеварения и повышению иммунитета.

Выводы:

Меры профилактики инфекционных заболеваний индюков такие же, как профилактика этих болезней у других птиц: закупать индюшат и яйцо на инкубацию только из благополучных хозяйств.

Как и с курами, лечение индюков от инфекционных заболеваний обычно отсутствует, поэтому проще предотвратить заболевание, чем пытаться проводить лечение в домашних условиях.

Для предотвращения заноса инфекции в хозяйство помимо строгих карантинных мер и покупки материала для разведения индюков только у благополучных продавцов, нужно соблюдать внутренние санитарные меры: регулярная дезинфекция помещений и инвентаря, регулярная смена подстилки, регулярная профилактика гельминтозов и кокцидиозов.

Литература:

- 1.Кисленко В.Н. Практическая ветеринарная микробиология и иммунология. М. 2005 г.
- 2.Сюрин В.Н., Белоусова Р.В., Фомина Н.В. Ветеринарная вирусология. Преподаватель М. Колос. 1991 г.
- 3.<https://vetvo.ru/respiratornyj-mikoplazmoz-ptic.html>

